

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО**

КАФЕДРА СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ПРАВА

*матеріали Всеукраїнської конференції студентів
і молодих науковців*

23 квітня 2020 р.

**Харків
2020**

0

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО**

КАФЕДРА СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ПРАВА

*матеріали Всеукраїнської конференції студентів
і молодих науковців*

23 квітня 2020 р.

**Харків
2020**

Актуальні проблеми судового права: матеріали
Всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців
23 квітня 2020 р. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого,
2020. 217 с.

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2020

кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія».

К. Ю. Решетняк,
*14/2 група, 4 курс, юридичний факультет
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка*

ЕЛЕКТРОННЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ

Сьогодні ставить нові виклики суддям, форсує вдосконалення існуючих процесів реалізації правосуддя в Україні та заохочує до створення нових форм його відправлення. Однією з новацій, котра показала свою затребуваність у новітньому суспільстві, є електронне правосуддя.

Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015–2020 роки вказує на необхідність застосування в судочинстві інформаційно-комунікаційних технологій, що зумовлено інформатизацією суспільства, розвитком нових форм взаємодії в соціально-економічній сфері і цивільному обігу з використанням електронних засобів комунікацій, мережі Інтернет, мобільних і супутникових систем зв'язку та ін. [1, с. 24]

Електронний формат правосуддя є одним із ключових аспектів електронної демократії як складової інформаційного суспільства. У контексті євроінтеграційних процесів варто вказати, що зазначена концепція була зафіксована на міжнародному рівні під егідою ООН та на регіональному рівні під егідою Ради Європи шляхом прийняття у 2003 р. Декларації принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання в новому тисячолітті». Пункт 38 Декларації вказував, що інформаційно-телекомунікативні технології слід застосовувати як важливий інструмент належного публічного

адміністрування. Зокрема, у заявлених принципах висвітлюється намір вирішити проблему забезпечення права доступу до правосуддя, права на ефективний та справедливий суд завдяки використанню інформаційних технологій [2].

Електронне судочинство Кушакова-Костицька Н. В. пропонує визначати як використання у судочинстві сучасних інформаційних технологій. Це передбачає автоматизацію та здійснення онлайн таких функцій, як подача позовної заяви, додатків до неї і надання відгуків на позови в електронному вигляді, доступ до судових актів, надання «електронних» доказів, розгляд справи онлайн тощо [3].

Очевидно, можна вважати новим рівнем стан розвитку правосуддя, коли зал судового засідання обладнаний сучасними технічними засобами, ведеться аудіозапис засідання, є можливість оперативно підготувати судові рішення в електронному вигляді, а відвідувачі суду можуть отримувати всю необхідну інформацію про процес на його порталі та ін. Однак електронне правосуддя виникає тільки тоді, коли всі ці можливості закріплені на законодавчому рівні.

Так, яскравим прикладом практичної реалізації ідеї став прийнятий 30 березня 2020 р. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (далі – Закон), який набув чинності 2 квітня 2020 р. у зв'язку з введенням загальнонаціонального карантину. Більшість із змін вводяться тільки на період карантину (наразі до 24 квітня 2020 р.), запровадженого на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211, однак вважаємо, що відповідний досвід віднайде своє закріплення й надалі.

Закон встановлює можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (окрім закритого розгляду), за умов: наявності у суду технічної можливості; подання учасником справи клопотання за 5 днів до засідання. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого

підпису, то у порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» або Державною судовою адміністрацією України» [4].

Закон вказує, що дистанційна участь у засіданні можлива лише після прийняття відповідних правил Державною судовою адміністрацією та їх затвердження Вищою радою правосуддя. Так, 8 квітня 2020 р. наказом ДСА України затверджено Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцз'язку під час судового засідання за участі сторін поза межами приміщення суду [5]. Деякі суди, наприклад, Сьомий апеляційний адміністративний суд, а також Дніпропетровський окружний адміністративний суд уже розпочали проводити засідання у новому форматі з використанням альтернативних програм для дистанційного спілкування, зокрема «ZOOM».

Варто вказати, що протягом останніх років розроблялося спеціалізоване програмне забезпечення, яке, однак так і не було доведено до етапу запровадження. Наприклад, важливим для розвитку електронного правосуддя в Україні є розроблення Міжвідомчою робочою групою ДСАУ з впровадження електронного судочинства Концепції електронного суду України (e-court) та проект відповідних змін до законодавства [6], а також «Єдина судова інформаційна система» (ЄСІС). Зазначимо, що запровадження ЄСІС не є новелою, це було передбачено нормами процесуального законодавства, що набрали чинності в грудні 2017 р.

Однак, як бачимо, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» не передбачає коштів на систему електронного судочинства (ЄСІС) та не забезпечує створення Єдиного державного реєстру виконавчих документів як складової ЄСІС. Хоча п. 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» доручив Кабінету Міністрів України за підсумками виконання Державного бюджету України у першому кварталі 2020 р. розглянути питання щодо збільшення видатків ДСАУ на забезпечення здійснення правосуддя у необхідному обсязі [7].

Таким чином, запровадження електронного правосуддя в Україні є невирішеним, однак нагальним питанням. З огляду на високий ризик втрати юридично важливої інформації, необхідність узгодження законодавчої бази із нововведеннями, а також відсутність достатнього технічного оснащення судів та належного програмного забезпечення, констатуємо, що без ґрунтовних напрацювань у площині електронного судочинства положення міжнародних концепцій та Декларації щодо впровадження електронного правосуддя можуть залишитися невиконаними.

Список використаної літератури

1. Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015–2020 роки (Проект Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» URL: http://www.justicereformukraine.eu/wpcontent/uploads/2015/02/Kar_en_ua.pdf

2. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті» від 12.12.2003. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_c57

3. Кушакова-Костицька Н. В. Електронне правосуддя: українські реалії та зарубіжний досвід. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 103–109.

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30.03.2020 № 540-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20>

5. Про затвердження Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцв'язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду: наказ Державної судової адміністрації України від 08.04.2020 р. № 169. URL: https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/dsa_pres_slujba_2019/dsa_pres_slujba_2020/N_169_20.pdf

6. Концепція електронного суду України / Державне підприємство «Інформаційні судові системи». Київ, 2012. URL: http://www.kbs.org.ua/files/koncept_d.pdf

7. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 14.11.2019 № 294-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-IX>

Науковий керівник: Хотинська-Нор О. З., доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.